

A ARQUITETURA DE INTERIORES EM HOTÉIS MODERNOS DE FORTALEZA: a contribuição da arquiteta Janete Costa

DIÓGENES, BEATRIZ H. N. (1);

1. Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará. E-mail: bhdiogenes@yahoo.com.br

CAVALCANTE, MÁRCIA G. (2)

2. Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Avenida da Universidade, 2890- Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará. E-mail: marciacavalcante@ufc.br

VASCONCELOS, TANIA DE F. (3)

3. Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Avenida da Universidade, 2890-Benfica-CEP: 60020-181-Fortaleza-Ceará. E-mail: taniafvasconcelos@gmail.com

RESUMO

A atividade relacionada à arquitetura de interiores vem sendo progressivamente valorizada desde as últimas décadas, na busca da criação de ambientes com qualidades estéticas e funcionais que complementam o projeto arquitetônico. Na cidade de Fortaleza, data dos anos 1950 o início do exercício de profissionais que se dedicam a esse ofício, que vem se desenvolvendo e se transformando desde então. A arquiteta pernambucana Janete Costa teve um papel determinante na consolidação e valorização dessa atividade, quando passou a atuar na cidade a partir dos anos 1970, elaborando projetos juntamente com Acácio Gil Borsoi e, posteriormente, em parcerias com arquitetas cearenses. O objetivo do artigo é resgatar o trabalho de Janete em Fortaleza, destacando sua contribuição na área, analisando alguns projetos relevantes elaborados – ou influenciados – por ela, particularmente em hotéis modernos construídos na cidade. Assim, serão enfocados os trabalhos realizados no Hotel Esplanada, de sua autoria, na década de 1970 e no então Hotel Caesar Park, inaugurado em 1992, o qual também reflete suas concepções, seus métodos e modos de projetar. A relevância do artigo se sustenta na ausência de estudos sistematizados sobre o assunto, que registrem a atuação e influência dos principais agentes e eventos marcantes relacionados a esse processo.

Palavras-chave: arquitetura de interiores; Janete Costa; hotéis modernos; Fortaleza

Introdução

O presente artigo é parte de uma pesquisa mais ampla que está sendo realizada pelas autoras sobre a profissionalização da arquitetura de interiores no Ceará. A pesquisa em andamento estuda o pioneirismo dos profissionais na área: arquitetos, decoradores e autodidatas. Neste artigo, destaca-se a importância da arquiteta Janete Costa e sua influência sobre as arquitetas formadas na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. O estudo do projeto de arquitetura de interiores do Hotel Esplanada, de Janete Costa, e do Hotel Caesar Park/Gran Marquise, das arquitetas cearenses Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo, exemplifica o pioneirismo destas arquitetas nordestinas nos projetos de arquitetura de interiores na área hoteleira em Fortaleza.

No período de 1950 a 1970, a cidade de Fortaleza cresceu significativamente, provocando a verticalização do Centro e a expansão dos bairros residenciais. Retornavam a cidade os primeiros arquitetos cearenses que, diplomados em outras localidades, trouxeram para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos. Estes profissionais, em sua maioria, contaram com o auxílio de decoradoras na finalização dos espaços interiores em seus projetos residenciais iniciando-se assim, ainda na década de 1950, a atuação dos precursores na área de arquitetura de interiores.

A década de 1970 foi marcada pelo início da atuação dos primeiros arquitetos formados pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará e também por importantes obras assinadas por expoentes da arquitetura moderna nacional, como o Palácio da Abolição, do arquiteto Sérgio Bernardes, do final de 1960, o Hotel Esplanada do arquiteto Paulo Casé, de 1978, e o edifício da Receita Federal do arquiteto Acácio Gil Borsoi, de 1979.

Dentre esses arquitetos, destaca-se a atuação de Acácio Gil Borsoi, carioca residente em Recife, nos projetos residenciais de José e Benedito Macedo, Fernando Macedo e Clóvis Rolim ainda na década de 1950. Janete Costa, em parceria com Borsoi, foi a primeira arquiteta especializada em interiores que atuou profissionalmente em Fortaleza.

O Hotel Esplanada, de 1978, deu início a um processo de valorização e ocupação verticalizada da avenida Beira Mar de Fortaleza. Foi aprovado como projeto especial, provocando, em 1979, a mudança da legislação que aumentou os índices e elevou a altura máxima na área da orla marítima. Com este incentivo, a construção de edifícios de apartamentos e hoteleiros na Avenida Beira Mar atingiu seu apogeu na década de 1980.

O Hotel Caesar Park, hoje Gran Marquise, de 1986, projeto de arquitetura do escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados, e com seu projeto de arquitetura de interiores desenvolvido pelas arquitetas Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo, é outro importante marco arquitetônico moderno na cidade.

O artigo objetiva identificar a influência de Janete Costa sobre as arquitetas cearenses, a chamada “escola Janete Costa”. Contextualiza o período da abertura da Avenida Beira Mar que alterou a dinâmica urbana da cidade, destacando os importantes marcos hoteleiros na orla marítima de Fortaleza, o Hotel Esplanada e o Hotel Caesar Park. As análises dos projetos de arquitetura de interiores desses dois exemplares consolidam a importância do trabalho da arquiteta Janete Costa na adoção do modernismo nos interiores cearenses.

Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir do estudo das obras de referência, revisão da literatura sobre o tema, do exame de publicações sobre decoração da época e, sobretudo, da realização de entrevistas com agentes do processo. A pesquisa se revela inédita ao levantar dados primários sobre o tema; estabelecer uma periodização; e sistematizar as informações. Confirma a relevância na história da arquitetura cearense da atuação dos profissionais de arquitetura de interiores.

A Avenida Beira-Mar e os primeiros hotéis modernos em Fortaleza

A inauguração da Avenida Beira Mar, em 1963, substituiu a hegemonia urbana da Praça do Ferreira no que se refere ao lazer do fortalezense, alterando a dinâmica da cidade, que se voltou para o mar. A orla passa a integrar o espaço urbano e para a nova avenida deslocam-se também os clubes elegantes (Ideal, Diários e Náutico) que, ao longo das décadas anteriores haviam sido inaugurados no centro da cidade. Intensifica-se a valorização da orla marítima e a paisagem se transforma; no local das casas de pescadores e residências de veraneio surgem prédios residenciais de alto padrão e hotéis de luxo.

A construção da Av. Beira Mar marca o início do processo de transferência das atividades de lazer das elites do centro para a zona leste. Esse fato é tão relevante que, paulatinamente, a própria imagem da cidade veiculada em cartões postais se modifica, principalmente após a construção do calçadão em fins da década de 1970. Se outrora a Praça do Ferreira era a imagem cristalizada da cidade, a Av. Beira Mar adquire a condição de ícone de Fortaleza. (PAIVA, 2014, p. 4)

A abertura da Av. Beira Mar, além de intensificar a relação do fortalezense com o mar, propiciou também o incremento da urbanização da zona a leste do Centro, conformando os bairros Meireles, Mucuripe e Aldeota. Fortaleza passa então por importantes mudanças na sua organização espacial, sinalizando o fim da estrutura urbana monocêntrica determinada pelo núcleo central.

Os maiores volumes de investimento em infraestrutura e serviços foram concentrados no setor leste da cidade para atender à demanda turística. Essa concentração de investimentos, o morar na praia e as respectivas ações do mercado imobiliário local aceleram o processo de verticalização, o que favoreceu a construção de uma imagem de crescimento em sintonia com o progresso técnico e com a modernidade em Fortaleza. (PEREIRA, 2020, p. 26)

A construção do calçadão em 1979¹, confirma a importância do lugar como espaço de lazer e sociabilidade do fortalezense. A avenida passa então a atrair a população de toda a cidade, transformando-se numa espécie de praça linear (PAIVA, 2014), consolidando a vocação da área para abrigar o setor hoteleiro da cidade que, sensível à dinâmica urbana, se transfere para a orla, atraídos pela presença do mar, pelos visuais privilegiados, pelo calçadão e os demais equipamentos turísticos e de lazer. (Figura 1).

Figura 1: Avenida Beira Mar, década de 1970, com o Hotel Esplanada ao fundo.

Fonte: Fortaleza Nobre

A legislação urbana de 1979, aumentou os índices de aproveitamento e a altura das edificações na orla, propiciando a verticalização e gerando uma grande concentração de edifícios na área compreendida entre a Avenida Rui Barbosa e o Mucuripe, perfazendo aproximadamente 3 km de extensão.

Os primeiros hotéis construídos na avenida Beira Mar, ainda na década de 1970, foram: Imperial Palace Hotel², de 1972, projeto dos arquitetos Neudson Braga e José Armando Farias; Hotel Beira Mar, também de 1972, projeto do engenheiro Claudio Ary; e Hotel Esplanada, de 1978, projeto de Paulo Casé. Todos concebidos conforme os princípios da arquitetura moderna. Desde então, novos equipamentos de hospedagem e turismo vêm sendo instalados na área considerada a mais privilegiada da urbe.

¹ O projeto de Urbanização da Beira Mar foi sugerido pelo Plano Diretor Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza de 1972 (PLANDIRF). Foi implantado em etapas e constava da construção do calçadão, quadras de esporte, anfiteatro, barracas de praia e pistas de skate.

² Após iniciada, a construção do hotel foi interrompida por dificuldades de financiamento do negócio, ficando somente a estrutura e as alvenarias prontas. No final da década de 1970 as obras foram retomadas sob nova administração e o arquiteto Acácio Gil Borsoi foi convidado para elaborar o projeto de reestruturação, de modo a viabilizar a abertura do Hotel que, logo em seguida foi adquirido pelo grupo Othon, passando a denominar-se Imperial Othon Palace". (DIÓGENES; PAIVA, 2014)

Serão analisados dois desses hotéis, o Hotel Esplanada (1978) e o Hotel Caesar Park/Gran Marquise (1986), dois dos mais importantes marcos hoteleiros na orla marítima de Fortaleza, considerados exemplares emblemáticos da arquitetura moderna cearense, enfocando, sobretudo, o projeto de arquitetura de interiores neles realizados, tema principal do artigo.

O Hotel Esplanada e a Arquitetura de Interiores de Janete Costa

Construído no trecho inicial da Avenida Beira Mar, o Hotel Esplanada (Figura 2), inaugurado em 1978, constitui um marco na hotelaria cearense, pelo seu porte e arquitetura diferenciados. Com projeto do arquiteto carioca Paulo Casé³, o edifício gozava de grande destaque na paisagem da orla marítima fortalezense. Cumpriu um papel importante no processo de verticalização⁴ da via e também determinou o início do desenvolvimento da atividade hoteleira na área, constituindo um signo da modernização na época.

A aprovação da construção do Hotel Esplanada no início da década de 1970 pode ser considerada o principal marco de verticalização da orla. O primeiro hotel 5 estrelas de Fortaleza, com 18 pavimentos foi inaugurado em 1978, era projeto do arquiteto carioca Paulo Casé e pertencia à Imobiliária Jereissati Ltda. Essa aprovação ocorreu em regime especial e atestava a demanda pela verticalização da avenida. (CAVALCANTE, 2015, p.301)

Figura 2: Hotel Esplanada

Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

³ O arquiteto carioca Paulo Casé possuía vasta experiência no ramo da arquitetura hoteleira, tendo projetado importantes hotéis em todo o Brasil, como o Othon Bahia (1975) e o Meridien (1975), em Salvador-Bahia; e o também Meridien (1973), em Copacabana, no Rio de Janeiro, entre outros.

⁴ O projeto do Hotel Esplanada, de 1971, foi aprovado como projeto especial junto aos órgãos competentes da Prefeitura. À época, pela legislação vigente, não eram permitidas construções com esse gabarito.

O Esplanada foi o primeiro hotel 5 estrelas de Fortaleza e, durante muito tempo, um dos mais luxuosos e bem frequentados da cidade. O edifício, demolido em 2014⁵, tinha 21 pavimentos e possuía um programa sofisticado, abrigando nos três inferiores – térreo, mezanino e primeiro – que compõem o embasamento, as áreas sociais e de lazer, incluindo recepção, espaço de estar, coffee shop, salão de convenções, restaurante, boate, sauna, sala de massagem, vestiário, bar, piscina e mais, sala de massagem, salão de beleza, lojas, sala de reuniões e de conferências, além de todas as atividades de serviço e administração.

A área de hospedagem se distribuía em 18 pavimentos, com todos os apartamentos dotados de varandas de frente para o mar, proposta adotada pelo arquiteto que se alinhava à cultura arquitetônica local, de utilizar áreas avarandadas nos edifícios verticais. A transição da base do edifício para o corpo se dava por meio de uma forma trapezoidal, criando uma variação no tamanho das varandas nos três primeiros pavimentos de hospedagem. O coroamento, formado pelo último pavimento, que abrigava as suítes mais privilegiadas, era projetado em balanço em relação ao alinhamento do corpo principal da edificação.

O Hotel Esplanada foi concebido conforme os parâmetros do modernismo arquitetônico brasileiro, desde a sua implantação, ocupando o centro de um terreno privilegiado, com vistas para o mar, o que lhe conferia grande visibilidade e destaque em relação aos edifícios do entorno e com tratamento paisagístico nos espaços externos. “De modo geral, a forma arquitetônica e a intenção plástica resultam e expressam na sua totalidade aspectos inerentes à solução espacial, funcional, estrutural e construtiva, de acordo com os princípios preconizados pela arquitetura moderna”. (DIÓGENES; PAIVA, 2017, p. 56)

No que se refere aos materiais utilizados, predominava o uso do concreto aparente, empregado na estrutura e também como elemento de vedação e composição plástica, como era comum na linguagem moderna da arquitetura, à época.

As características modernas do edifício, portanto, expressavam a sua importância como signo da modernização no contexto arquitetônico cearense, à época.

O projeto de arquitetura de interiores de Janete Costa

Indicada por clientes e amigos, diante do seu reconhecido talento profissional, a arquiteta Janete Costa mostrou-se entusiasmada em elaborar o projeto de interiores das áreas comuns do hotel⁶. Tratava-se do seu

⁵Em fins de 2014 o Hotel Esplanada foi demolido, após a aquisição do edifício pelo empresário Ivens Dias Branco para construção, em seu lugar, de um empreendimento imobiliário confirmando a vulnerabilidade do patrimônio edificado moderno frente às dinâmicas urbanas contemporâneas.

⁶ Segundo Nelson Otoch, um dos proprietários da obra, em entrevista concedida às autoras em 19/06/2021.

primeiro trabalho em hotéis, em Fortaleza, uma vez que ela já tinha elaborado vários projetos na cidade, mas todos de áreas residenciais, em casas e apartamentos.

No hotel, Janete se ocupou de toda a área social, utilizando mobiliário diferenciado e objetos de decoração diversos, em consonância com suas pesquisas sobre a produção artística e artesanal brasileira, particularmente a nordestina, postura essa que constituiu sua marca pessoal, ao destacar e valorizar o trabalho de artistas populares e artesãos.

Na obra, incluiu obras de artistas cearenses, de modo a expressar a identidade cultural local, misturando o popular e o contemporâneo, conferindo, por um lado, luxo e sofisticação aos ambientes de estar e lazer e, ao mesmo tempo, a descontração própria desses espaços. As áreas de estar do hotel localizadas no pavimento térreo junto à recepção, no projeto de arquitetura foram concebidos numa sequência de planos, com pés direitos variados, que se articulam por meio de escadas que participam da composição do espaço (Figura 3). Janete explorou a conformação desses ambientes, introduzindo peças exclusivas, de artistas populares, junto a móveis exclusivos (Figura 4). Ela também se encarregou do design de algumas peças, móveis e luminárias, por ela criados. A recepção, com o balcão de atendimento é marcada pelo tratamento diferenciado em madeira e pelo rebaixamento do teto (Figura 5).

A ambientação das áreas sociais contava com objetos do artesanato cearense, o que conferia um destaque especial às peças e um contraste interessante com a arquitetura do edifício, além de um painel artístico do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo. Essa prática era comum no trabalho da arquiteta, conhecida por ter sempre incentivado e divulgado a arte popular brasileira, na sua busca de expressar as identidades culturais locais, através da arquitetura, da arte e do design. (DIÓGENES; PAIVA, 2017, p. 54)

O mobiliário, os equipamentos e objetos de decoração inseridos pela arquiteta são partes integrantes dos ambientes trabalhados. Ela utiliza poucas cores, predominando as terrosas ou neutras, além do preto e o branco. Empregou também materiais naturais, como madeira, cipó, fibras e cerâmica, mas também adotou o vidro, o aço, o concreto em seus projetos. A criatividade da arquiteta, no tratamento dos ambientes, na escolha e no design do mobiliário e peças decorativas, além do cuidado com detalhes valorizaram sobremaneira a arquitetura moderna do hotel.

Figura 3: Hotel Esplanada- interiores
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

Figura 4: Hotel Esplanada: espaços de estar
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

Figura 5: Hotel Esplanada: recepção
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

O projeto de interiores do Hotel Esplanada, em perfeita harmonia com o projeto arquitetônico de Paulo Casé, teve significativo destaque no conjunto da obra da arquiteta, tornando-se uma referência na área. Posteriormente, ela elaborou dezenas de projetos direcionados ao setor hoteleiro em diversos hotéis pelo país, todos reconhecidamente de alta qualidade, bom gosto e originalidade.

O trabalho realizado pela arquiteta no hotel cearense serviu de inspiração para muitos arquitetos e arquitetas à época, muito deles compondo a “escola” Janete Costa e que atuaram ainda por algum tempo influenciados por seus ensinamentos e seu legado.

A “escola” Janete Costa na arquitetura de interiores em Fortaleza

Janete Ferreira da Costa (1932-2008), arquiteta pernambucana de Garanhuns, iniciou seus estudos acadêmicos na década de 1950, na Escola de Belas Artes, em Recife. Graduou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura em 1961, já levando na bagagem muitas experiências.

Durante o curso universitário, Janete começa a desenhar móveis e a elaborar projetos de ambientação para consultórios, lojas e residências. Nesse período, também divide um escritório com Maurício Leitão Santos e já trabalha profissionalmente com design e arquitetura em projetos modernistas que alcançam boa repercussão. Em 1960, junto com os amigos Ana Mantel e Bernardo Tuni Weitteich, ela abre a loja-escritório-ateliê *Escala*, em Niterói, e lança a marca Senzala. (BORGES, 2020, p.141)

Já graduada, Janete investe tanto em projetos arquitetônicos quanto nos de design e, mais tarde, a *Escala* deu origem à fábrica de móveis Ardecora, que integraram inúmeros projetos de interiores da arquiteta.

Neste período, seus projetos ganham visibilidade e passam a figurar em revistas especializadas, sejam nacionais ou internacionais, evidenciando seus projetos de arquitetura de interiores, área em que atuou durante toda a sua carreira.

Diante da repercussão de seus trabalhos, passou a colaborar com alguns dos principais escritórios de arquitetura do Brasil. Dentre outros arquitetos, com Acácio Gil Borsoi, com quem passou a dividir a parceria tanto de vida como de profissão. Daí em diante, ou desenvolviam em paralelo a arquitetura e os interiores, ou Janete realizava os projetos de interiores de edificações concebidas anteriormente por Borsoi. E foi exatamente assim que ela começou sua atuação em Fortaleza, onde Borsoi já transitava desde 1957, quando concebeu a residência do industrial José Macedo. Daí em diante, seus trabalhos se multiplicaram na cidade, entre residências, edifícios residenciais, comerciais, corporativos e institucionais.

Janete orquestrava os projetos integrando arquitetura e design, a arte erudita e a arte popular, inovando em materiais, acabamentos e modos de execução dos projetos. Transformava os ambientes e o ofício, congregando profissionais de diversas expertises e destacando artistas renomados, lançando novos talentos que lhe eram apresentados. Segundo Borsoi,

Janete se tornou um divisor de águas entre a produção artesanal e artística do povo brasileiro e essa arquitetura que todos ajudamos a construir em nosso país. Sua grande característica e inovação foi o olhar extremamente aguçado em relação à produção popular e suas interfaces dialogais com a arquitetura contemporânea de interiores, valorizando o trabalho feito por mãos de homens e mulheres de classes mais pobres, inserindo-os no mercado de trabalho, gerando renda e possibilidades de viverem dignamente. (BORGES, 2020, p. 75)

A linguagem dos projetos de Janete evoluía e amadurecia criando uma identidade sua e que não deixava dúvidas sobre sua intervenção. A precisão dos detalhes, a sutileza dos diálogos entre as peças inseridas, os materiais e objetos empregados, tudo integrado em harmonia ou contraste, mas gerando um espaço que sempre encantava. A forma de projetar, a ousadia das criações e o modo de executar todos os detalhes, tudo isso foi gerando uma maneira peculiar de fazer acontecer, a partir de sua assinatura pessoal.

Todos os envolvidos em torno desta dinâmica se sensibilizavam com seu trabalho e sua personalidade e, assim foi se formando a chamada “escola Janete Costa”, como ficou conhecida a atuação e o trabalho de profissionais que foram seus colaboradores durante algum tempo e mesmo depois, passaram a conceber projetos influenciados por ela e por seu modo de projetar. Em Fortaleza, estabeleceu muitas destas parcerias, que tiveram início ainda nos anos de 1970, e já com a experiência de ter projetado os espaços internos do Hotel Internacional dos Reis Magos, de Natal, desenvolveu todo o projeto de interiores do Hotel Esplanada, a partir de 1976.

Já bastante empenhada na valorização dos grandes mestres e artesãos nordestinos, Janete organiza o Primeiro Salão Brasileiro de Arte Popular em 1965, em Natal, onde elabora o projeto de interiores do Hotel Internacional dos Reis Magos. (BORGES, 2020, p.142)

Como estagiário da obra, pouco antes de se formar arquiteto, Luiz Barbosa Fiuza muito contribuiu para com a execução dos detalhes construtivos projetados por Janete para os espaços internos do hotel, atento ao rigor e perfeccionismo da mestra. Juntamente com Luiz, sua colega de curso na UFC, e mais tarde, sua parceira de vida e trabalho, Ione Felício Fiuza passou a acompanhar de perto, desde então, a atuação de Janete. Tornaram-se grandes amigos, e Ione, grande admiradora do trabalho da arquiteta, também recebeu influências de seu estilo e domínio de projeto.

De acordo com Ione Fiuza,

“Janete era uma mulher muito elegante, cheia de vida, agregadora e que amava a sua profissão. Era uma pessoa que sabia muito bem delegar funções, e quando chegava à cidade sempre tinha várias pessoas dispostas a ajudá-la, com prazer. Inclusive eu, que promovi palestras dela no próprio Hotel Esplanada para clientes, estudantes e um público interessado em arquitetura, interiores, artes e áreas afins.”⁷

Janete Costa, como uma “educadora do olhar”, ministrou diversos cursos e palestras na cidade, que eram muito prestigiados (Figura 6). Estudantes, arquitetos recém-formados e profissionais já atuantes integravam o seu público, além de clientes e admiradores. Ao apresentar seus projetos, ela falava sobre inovações nos materiais e acabamentos, integrações entre o antigo e o moderno, sobre artistas plásticos e, com toda propriedade que possuía, exaltava o trabalho de artesãos e a arte popular.

Figura 6: Janete Costa proferindo uma palestra, na década de 1970.

Fonte: Acervo pessoal Roberta Borsoi.

⁷ Em entrevista concedida às autoras, em 03 de maio de 2019.

Algumas arquitetas cearenses diplomadas do final da década de 1970 até meados dos anos 1980, que se aproximaram de Janete, por conta de parcerias ou por empatia, formaram a “escola Janete de Fortaleza”. Iniciada com Luiz e Ione Fiuza teve, entre seus integrantes, Denise Marinho de Andrade, Magda Oquendo, Jaqueline Fiuza, e mais tarde, Christianne Silton. Suas vivências com a mestra foram definindo a personalidade de seus trabalhos. Segundo Adélia Borges,

Cientes, estagiários, amigos, parceiros de trabalho são unânimes em afirmar que aprenderam a discernir e conhecer o artesanato, a arte e o design por meio da convivência com Janete. Ela como que tomava as mãos do seu interlocutor do momento, para transmitir a ele o seu modo de ver as coisas, marcado pelo entusiasmo e pela generosidade. Vários arquitetos e decoradores, sobretudo do Nordeste, dizem pertencer à “escola Janete”, aquela em que a cultura erudita e a popular são absorvidas em pé de igualdade. (BORGES, 2020, p.48)

As arquitetas cearenses Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo, graduadas no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará em 1979, já iniciaram a carreira profissional como sócias. Foram apresentadas à Janete em uma de suas palestras no Hotel Esplanada e, após o evento, Denise como pretensa cliente, convida Janete para desenvolver o projeto de interiores de sua residência, ainda em obras. Janete rebate de imediato dizendo: “Vamos projetar juntas”⁸. A partir desta parceria, iniciada como cliente e arquiteta e, ao mesmo tempo, colegas de profissão, se firmam outros vínculos que serão reconhecidos ao longo de suas carreiras.

Em 1986 foram contratadas para elaborar o projeto de interiores do Hotel Caesar Park, hoje Gran Marquise, no qual, como discípulas da “escola Janete”, conseguiram materializar todo um conceito de bem projetar; integrando arquitetura, espaços internos, arte, design e paisagismo, como bem revela o projeto.

O Projeto de Interiores do Hotel Caesar Park/Gran Marquise

O Hotel Caesar Park foi projetado em 1986 pelo escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados⁹ dos arquitetos cearenses José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa. Foi um empreendimento da Construtora Marquise que realizou a obra com o objetivo de arrendar à cadeia hoteleira dos Hotéis Caesar Park¹⁰, a qual estava se

⁸ Em entrevista concedida às autoras, em 10 de fevereiro de 2021.

⁹ A Nasser Hissa Arquitetos Associados Ltda. atua nas áreas de urbanismo e arquitetura. Entre os inúmeros projetos elaborados, destacam-se, na área de urbanismo: o Plano de Desenvolvimento Regional para os municípios que compõem o Baixo Jaguaribe (2003/2004), os Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano para os municípios de Viçosa do Ceará e de Ubajara (2003/2004), o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Maracanaú – CE (1999), o Projeto vencedor do concurso público realizado no início de 1999 para complexo turístico localizado na Praia Mansa, cidade de Fortaleza, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Camocim – CE (1998). Dos projetos arquitetônicos, os principais são: a FA7- Faculdade 7 de Setembro (2002), Sede Administrativa da Ypióca (2000), Hotel Luzeiros (1999), Shopping Del Paseo (1999), Hotel Caesar Park (1986), Centro Empresarial Clóvis Rolim (1984), Sede da Holding Edson Queiroz (1984) e Sede da Teleceará (1978), além de inúmeros edifícios residenciais multifamiliares.

¹⁰ Atualmente, o hotel não pertence mais à rede de hotéis Caesar Park e se denomina Gran Marquise, pois pertence à Construtora Marquise.

ampliando em todo Brasil e era uma das mais luxuosas e prestigiadas na época. A escolha pela localização na orla, na avenida Beira Mar, atesta a valorização turística do local, conforme já foi contextualizado. O projeto de arquitetura, apesar de manter o conceito do modernismo em suas formas, funções e espaços interiores, já anunciava algumas linhas da pós-modernidade (Figura 7).

A torre foi resultado da ocupação de um lote retangular, com pouca frente para o mar. A fachada da avenida recebeu um tratamento em faixas e retângulos que mistura o revestimento em cerâmica terracota com cortina de vidro. A linguagem remete ao historicismo proposto por Philip Johnson no edifício da AT&T em Nova York (1978-1984), e às obras dos arquitetos Michael Graves e Rafael Moneo. (CAVALCANTE, 2015, p. 450)

Figura 7: Hotel Caesar Park, 1986, arquitetos José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa.

Fonte: Igor Ribeiro

A área construída se destacava pelo seu amplo programa distribuído em 20 pavimentos, com 236 suítes, três restaurantes, centro de convenções, *business center*, e na cobertura, um terraço com piscina e área de spa e ginástica. O lote comprido e estreito fazia frente para duas ruas, sendo a recepção principal na Avenida Beira-Mar. Ao adentrar o hotel, o usuário se depara com a magnitude do pé-direito triplo que conecta vários ambientes; com a riqueza do detalhamento dos pisos, paredes e teto; com a iluminação trabalhada com efeitos; e com o uso de mobiliário exclusivo e peças de arte (Figura 8).

Todos os espaços internos do hotel foram objeto do projeto de arquitetura de interiores das arquitetas Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo que, como já citado, pertenceram, à “escola Janete Costa”. A influência exercida pela mestra é facilmente reconhecida pela riqueza no detalhamento e pela importância dada aos trabalhos de artistas locais e parceiros profissionais.

A arquiteta Denise Marinho de Andrade, em entrevista¹¹, afirmou que o projeto de interiores foi contratado para todos os ambientes do hotel: suítes, suíte presidencial, áreas de convenções, spa, piscina, restaurantes, lobby, hall dos elevadores, interior dos elevadores, banheiros e corredores. Todos os espaços foram criteriosamente projetados, os móveis fixos detalhados e executados por marceneiros locais e os móveis soltos encomendados de várias procedências, especialmente de São Paulo. O principal fornecedor do mobiliário proposto foi o Liceu de Artes e Ofícios, sediado em São Paulo. Segundo Denise, em entrevista¹², *“o detalhamento foi completo, de tudo, corrimão, elevadores, paginação, escolha de todos os objetos e móveis, tapetes e obras de artes, detalhe de portas, comunicação visual, tudo executado pelo escritório. Foi uma experiência realmente fantástica e muito importante”*. A arquiteta relata ainda que o projeto foi desenvolvido antes e durante a obra, que durou quase quatro anos. O hotel abriu em *soft open* no final de 1992 e definitivamente no início de 1993.

O projeto de paisagismo é de Burle Marx, que foi convidado pelas arquitetas para elaborar um painel de grandes dimensões na parede do lobby. Este painel, com altura de três pés-direitos, foi desenhado utilizando vários tipos de granito de procedência cearense, intercalados com espécimes de plantas locais adaptadas ao interior de um espaço condicionado artificialmente. Trata-se de uma obra de arte que se mantém viva e atualizada, esteticamente (Figura 8).

¹¹ Foram feitas duas entrevistas com a arquiteta sobre sua atuação na área de arquitetura de interiores. Na segunda, dia 16 de junho de 2021, a arquiteta detalhou seu trabalho no projeto do hotel.

¹² idem

Figura 8: Lobby com painel do paisagista Burle Marx, espaço com três andares de altura.
Fonte: Acervo do Hotel Gran Marquise.

Os materiais de acabamento priorizaram o uso do granito local vermelho, que teve paginação elaborada com detalhes em filetes de granito preto. Este acabamento foi utilizado nas paredes e bancadas dos banheiros e também nos elevadores, servindo como elemento de integração dos espaços interiores. A valorização da pedra local e seu emprego nos ambientes atestam a influência de Janete Costa (Figura 9).

Figura 9: lobby do hotel com as obras de arte e o destaque do piso.
Fonte: acervo do Hotel Gran Marquise.

Outra prática adotada pelas arquitetas que remete ao trabalho de Janete é a inserção de muitas obras de arte, sobretudo nas áreas comuns: no lobby, uma escultura da artista Tomie Ohtake; nos espaços de estar; um painel do arquiteto e artista local Nearco Araújo que, juntamente com peças originais de uma jangada compõem um espaço de trânsito do hotel (Figura 10).

Figura 10: Painel do arquiteto e artista plástico Nearco Araújo.

Fonte: acervo do Hotel Gran Marquise, anteriormente pertencente a rede Caesar Park.

O hotel possui vários espaços gastronômicos: piano bar; restaurante principal; restaurante especializado em culinária internacional e restaurante de culinária japonesa, que foi o primeiro da cidade e se tornou um atrativo especial do hotel. Sobre os espaços interiores desse último, Denise afirmou em entrevista¹³: *“foi muito interessante fazer na época foi um restaurante japonês por conta da temática bem diferente; fizemos uma pesquisa para saber sobre o simbolismo dos materiais, de todo o processo e contexto que faziam parte da filosofia oriental da alimentação e moradia”*.

Os espaços do hotel, depois de inaugurado, passaram a ser frequentados pela elite da sociedade fortalezense, que admirava sua arquitetura e decoração. Desde aqueles destinados à gastronomia aos salões de convenções, onde eram realizadas festas de aniversário e casamentos. A correta interpretação da cultura local, através de espaços bem dimensionados e iluminados, a utilização de obras de arte, de materiais locais e da vegetação pelo projeto de arquitetura de interiores de Denise e Magda contribuíram sobremaneira para o sucesso do empreendimento.

¹³ Entrevista realizada em 16 de junho de 2021.

Considerações Finais

As transformações verificadas na cidade de Fortaleza, na década de 1970, instaurando a perspectiva de uma nova paisagem, moderna e verticalizada na orla, que se reflete pela cidade, também remetem às inovações que chegam à arquitetura. Os hotéis modernos trazem ares de progresso, tornam-se marcos no espaço urbano, e transformam-se em espaços plenos de identidade natural e cultural.

São então construídos na Avenida Beira Mar alguns dos ícones do modernismo arquitetônico, o Imperial Palace Hotel, de 1972, e o Hotel Esplanada, inaugurado em 1978; trazendo inovações no gabarito, em suas formas e espaços internos. A partir de então, a cidade passa a contar com uma proposta de renovação em torno do pensamento moderno, envolvendo arquitetura, interiores, design, arte e paisagismo relacionado ao setor hoteleiro.

Com o trabalho da arquiteta pernambucana Janete Costa, todo um novo universo técnico e artístico se harmoniza para dar identidade regional ao primeiro hotel 5 estrelas da cidade. Com todo o rigor e perfeccionismo almejado, o resultado da obra se torna igualmente um marco, agora no que se refere aos espaços internos de um equipamento hoteleiro.

Janete Costa contribui de forma singular tanto com o processo de projetar quanto no resgate de identidade local, através da inserção de materiais, mobiliário, objetos, e arte, brasileira e, celebrando a conjunção da arte erudita com a arte popular. Em seus projetos, vê-se uma integração entre todos estes elementos, cada um com sua relevância estética ou simbólica, dialogando em espaços criados por ela.

Com toda sua criatividade e talento, Janete Costa transformou o projeto do Hotel Esplanada em um divisor de águas no que se refere a seu trabalho em Fortaleza. A partir de então, um público infinitamente maior, passou a conhecer sua obra e usufruir da qualidade dos espaços por ela concebidos, aumentando consideravelmente seus clientes na cidade.

Com os profissionais arquitetos interessados e admiradores do seu trabalho, foi criando laços e parcerias, cujas trocas muito contribuiu para com o desenvolvimento de qualidade daqueles que se dedicaram aos projetos de espaços internos. Alguns destes ficaram conhecidos como integrantes da “escola Janete Costa em Fortaleza”, o que só atestava uma formação complementar de muita qualidade e generosidade.

E, entre essas arquitetas, fizeram parte dessa “escola”, Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo que realizaram muitas trocas de saberes com a mestra Janete Costa, o que se refletiu em seus projetos de interiores.

Desta forma, fazendo-se uma análise dos dois projetos de enfocados no artigo, o Hotel Esplanada, cujos interiores são de autoria de Janete Costa, e o Hotel Caesar Park, hoje Hotel Gran Marquise, com seus espaços

internos projetados por Denise Marinho de Andrade e Magda Oquendo, pode-se constatar como se evidencia este diálogo, que permite uma clara leitura das valiosas contribuições da arquiteta Janete Costa para com a arquitetura de interiores no Ceará.

Referências Bibliográficas

BORGES, Adélia ... [et al.]. **Janete Costa: arquitetura, design e arte popular**. Tradução: Érika Essinger. Recife: Cepe, 2020.

CAVALCANTE, Márcia. **Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

DIÓGENES, Beatriz; CARTAXO, Joaquim; MONTENEGRO, Aída. **Elementos de Análise Arquitetônica: o Hotel Esplanada em Fortaleza**. Curso de Especialização em Arquitetura e Urbanismo, Fortaleza, 1983. (mimeo).

DIÓGENES, B. H. N.; PAIVA, R. A. caminhos da arquitetura moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto José Armando Farias. In: anais do 4º Docomomo NO_NE. Fortaleza, 2014

DIÓGENES, B. H. N.; PAIVA, R. A. **Vida e morte do Hotel Esplanada em Fortaleza**. In: Arq.urb nº 18 | janeiro - abril de 2017.

PAIVA, R. A. **Os impactos da “urbanização turística” no litoral de Fortaleza: fragmentação e diferenciação socioespacial**. 2014. Disponível em: <https://www.anptur.org.br/anais/anais/v.10/Anais/DTP4/131.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2021.

PEREIRA, Alexandre Queiroz, COSTA, Maria Clélia; SILVA, Regina Balbino. **A orla da cidade: praia, espaço público e lazer em Fortaleza** [livro eletrônico] (Coleção de Estudos da Pós-Graduação). Imprensa Universitária, Fortaleza, 2020.

ROCHA JÚNIOR. Antônio Martins da. **O turismo globalizado e as transformações urbanas do litoral de Fortaleza: arquitetura e estetização na Praia de Iracema**. 2000. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000. CAVALCANTE, Márcia

SOUZA, Marilena Carvalho. **Os hotéis e a cidade: o caso de Fortaleza**. Dissertação. (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.